

ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS TÊXTEIS DE UMA EMPRESA NA CIDADE DE SÃO PAULO

Larissa de Albuquerque de Souza Sena, Fatec Guarulhos, larissa.sena2@fatec.sp.gov.br

Maiza Mariana de Moraes, Fatec Guarulhos, maiza.moraes@fatec.sp.gov.br

Regiane de Fátima Bigaran Malta, Fatec Guarulhos, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

No maior polo industrial do segmento têxtil no Brasil, situado na cidade de São Paulo onde está concentrada a maior produção de resíduos têxteis, o que contribui na ação irregular por parte das indústrias ao não gerenciar corretamente a destinação final destes resíduos, praticando o descarte em locais não apropriados, até mesmo em vias públicas trazendo riscos à saúde pública e consequentemente ao meio ambiente. Com base nestas informações, o artigo tem por objetivo apurar por meio de levantamento de dados que comprovem tais ações e suas consequências, sendo apresentados métodos como o *upcycling* e economia circular que se comprovem efetivos ao serem aderidos nos processos produtivos e de pós-consumo, e por meio deste levantamento com junção de um questionário respondido por determinada empresa do setor têxtil, observou-se que as indústrias e empresas ao realizar ou não o gerenciamento dos resíduos por elas produzidos levando em consideração determinantes fatores que, no caso de empresas de grande porte, consideram questões de investimento de capital, tempo e espaço, enquanto as de pequeno porte priorizam a questão da sustentabilidade revertida em ações sociais em praticar doações que permitem que pessoas gerem uma renda por meio do *upcycling*. Já em relação ao controle e fiscalização sobre os resíduos sólidos no país deve ser aprimorado para que haja maiores resultados que reflitam na redução dos impactos ambientais.

Palavras-chave: Resíduos têxteis, *upcycling*, economia circular, produção, processos.

ABSTRACT.

In the largest industrial center of the textile segment in Brazil, located in the city of São Paulo where the largest production of textile waste is concentrated, which contributes to the irregular action by the industries by not properly managing the final disposal of these wastes, practicing disposal in inappropriate places, even in public roads bringing risks to public health and consequently to the environment. Based on this information, the article aims to determine through data collection that proves such actions and their consequences, being presented methods such as *upcycling* and circular economy that prove effective when being adhered to in the production and post-consumption processes, and through this survey with the combination of a questionnaire answered by a certain company in the textile sector, it was observed that industries and companies when performing or not the management of waste produced by them taking into account determinants factors that, in the case of large companies consider issues of capital investment, time and space, while small ones prioritize the issue of sustainability reverted in social actions in practicing donations that allow people to generate an income through *upcycling*. In relation to the control and supervision of solid waste in the country, it should be improved so that there are greater results that reflect the reduction of environmental impacts.

Keywords: Textile waste, *upcycling*, circular economy, production, processes.

1. INTRODUÇÃO

A indústria têxtil no Brasil se sobressai em relação aos outros países, um exemplo interessante é a produção de altos volumes do tecido denim que tem em sua composição o algodão produzido em grande escala para atender a alta demanda das inúmeras indústrias têxteis no país. Em meados do século XIX, iniciou-se a produção de têxtil no Brasil somente com confecção de tecidos mais grossos, usados na época para sacarias e roupas para os escravos. Na época não havia a produção de tecidos finos, porque em Lisboa foi assinado o alvará que determinava a proibição de produção e comercialização destes tipos de tecidos pela Rainha Dona Maria I, que postergou os avanços do setor têxtil no Brasil, mas entre 1950 e 1960 se instalou as primeiras fábricas do setor no país, sendo em algumas cidades como São Paulo, Sorocaba e Itu e atualmente é na cidade de São Paulo que se concentra o maior polo industrial do seguimento de têxtil tanto para produção quanto comercialização (MARTARELI, 2013).

A alta demanda e produtividade de roupas evidencia a necessidade de gestão da sua cadeia logística tanto no fluxo jusante quanto montante (reversa), as consequências da falta de gestão de resíduos têxteis vêm gerando sinais de alerta em relação a sustentabilidade do setor, devido as proporções em meio aos impactos ambientais ocorridos com o aumento excessivo da geração destes materiais, sem que haja uma tratativa eficiente por parte dos responsáveis legais por tais ações cometidas indevidamente, esta situação ocorre por todo o mundo.

Com a existência dos polos industriais na cidade de São Paulo, mais especificamente na capital paulista os volumes destes resíduos aumentaram cada vez mais. É importante identificar que o problema não é somente na quantidade produzida, mas também na composição química utilizada na produção que influenciaram na degradação deste material, seja ela natural ou acelerada por meios de tratamentos específicos. Um dos maiores expoentes da produção e comercialização de produtos têxteis da cidade de São Paulo é a região do Brás. A Fundação Getúlio Vargas – FGV e o Instituto Modifica (2020, p.01), constataram que “[...] em média, 16 caminhões de resíduos têxteis, são retirados da região do Brás, totalizando uma média de 45 toneladas diárias”.

Pelo mundo, a produção de têxtil está em alta produtividade, segundo Tavares (2012, p.01) principalmente em países de baixo custo de mão de obra como: Ásia, Bangladesh, Índia, Indonésia, Paquistão e Vietnã, mas em contrapartida, ocorre o descarte irregular dos resíduos, porém em uma dimensão bem maior, pois o número de toneladas despejadas é exorbitante, sendo realizado em meio a desertos e mares. Um exemplo bem claro desta grave situação é o deserto do Atacama e em Gana que estão em um estado chocante em quilômetros e quilômetros de retalhos ou peças de roupas espalhadas por sua extensão (BBC, 2022).

É possível observar que o tratamento inadequado dos resíduos gera reflexos tanto ao meio ambiente, quanto a saúde pública e prejuízos financeiros a própria empresa. A falta da gestão da logística reversa, implica em uma série de desafios, planejamento e tomada de decisões tais como: a adequada área de cobertura das coletas; a específica destinação final destes resíduos; a eficiente prática de sustentabilidade; o interesse por matérias-primas secundárias por parte da empresa; os investimentos apropriados e recursos adequados aos processos (ABRELPE, 2022).

Sendo assim, pode-se pressupor que uma série de fatores colabora para que estas ineficiências ocorram, dentre eles é possível considerar: a falta de informação das indústrias e/ou a falta de interesse na gestão desses resíduos.

Mediante o exposto, este artigo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Os impactos decorrentes de uma gestão ineficiente dos resíduos têxteis podem ser reduzidos mediante novas práticas das empresas do setor? Para responder esta questão, este estudo tem como objetivo geral demonstrar a importância do descarte adequado dos resíduos têxteis e algumas ações possíveis para a redução do problema. Os objetivos específicos são: revisar a bibliografia sobre os temas relacionados a logística reversa de pós consumo dos têxteis; demonstrar as irregularidades cometidas pelas indústrias têxteis ao realizar os descartes dos resíduos em locais não apropriados; observar a legislação sobre o gerenciamento dos resíduos tanto por parte da empresa geradora, como do poder público ao realizar a coleta deles para que se mantenha a segurança na saúde pública.

Nesse sentido, foi conduzido um estudo exploratório e descritivo, através de pesquisa bibliográfica e utilizando como procedimentos técnicos: entrevista com profissionais do setor têxtil e estudo de caso a partir de levantamentos em uma empresa situada na região do Brás, na cidade de São Paulo.

Este estudo pode colaborar com empresas, do ramo têxtil, que buscam trabalhar com um maior desempenho em termos qualitativos em relação a sustentabilidade, visando a redução dos impactos ambientais, redução dos custos por meio de eliminação de desperdícios, inovação nas ações para que os resíduos sejam reutilizados das mais diversas formas, dando vida ao que para a empresa não teria mais utilidade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Logística Reversa no Brasil

A logística reversa consiste em fazer o gerenciamento para o retorno de insumos utilizados no processo de transporte ou para contenção e proteção dos produtos para que se faça o reuso destes diferentes tipos de materiais, o ponto importante a se mencionar é a parceria entre a logística reversa e a coleta seletiva, pois a seletividade que ocorre nas embalagens é fundamental para que ocorra de fato o retorno destas embalagens ao seu ponto de origem dando sequência ao processo produtivo, sem que haja o risco de uma paralização produtiva por falta de insumos e embalagens.

No Brasil a PNRS (Política Nacional do Resíduos Sólidos - lei 12305/10) regulamenta a prática da logística reversa, tendo como base a obrigação legal pela regulamentação da responsabilidade dos geradores de resíduos em sua destinação final correta após seu ponto de consumo, retornando ao início de sua cadeia produtiva. Discorre também acerca da situação do poder público com seus deveres e mediante a acordos setoriais entre o poder público e privados para que ambos cumpram tais obrigações dispostas em lei. Entretanto existem brechas nestes acordos que acaba de certa forma por transmitir ao consumidor a responsabilidade da coleta.

É evidente que nos processos possam surgir alguns entraves e na logística reversa não é diferente, pois os motivos pelos quais são tratados de forma a ser classificada como menos importante, se comparada aos demais processos dentro da empresa, o que pode ser em decorrência dos custos ou por diretrizes estabelecidas na lei, como a de que a empresa é responsável pelo retorno destes resíduos a seu ponto de origem, contudo, na teoria é uma coisa e na prática outra, fato possível de se constatar ao verificar a situação em que fica por conta do consumidor encontrar um local para entrega de diferentes resíduos, isso se ainda houver um local adequado a este tipo de descarte. De acordo com a pesquisadora Besena (2022, p.01), a respeito dos tipos de logística, é bem clara e objetiva ao apontar a responsabilidade das empresas independentemente qual o tipo de resíduos elas produzem:

Há a logística reversa para os recicláveis, pilhas, baterias, óleo, resíduos eletroeletrônicos e, para cada um deles, a política nacional criou uma responsabilidade compartilhada de todos os setores da cadeia produtiva. Cada um tem que montar a sua estrutura para poder coletar e enviar esses materiais, com o objetivo de retornarem ao ciclo produtivo ou a uma destinação final adequada. (BESENA, 2022, p.01)

Por outro lado, existe também uma visão muito interessante a ser explorada a respeito da aplicabilidade da logística reversa no Brasil, que segundo Mota (2022, p.01) a partir do momento que as empresas precisam fazer, elas vão procurar formas econômicas eficientes e práticas para que aquilo seja feito. E daí surge todo um ecossistema de negócios para suportar a empresa, porque ela não vai de uma hora para outra se tornar especialista em descarte.

Esta outra percepção sobre o comportamento das empresas em relação a prática da logística reversa pode-se entender que, por conta de não existir um controle rigoroso capaz de apontar os reais resultados dessas ações, ao se comprometerem em deixar de descartar um número “X” de toneladas de resíduos, não se pode ter a afirmação que de fato isto aconteceu, pois não há uma verificação de conformidade com o que foi prometido, deste modo fica por parte da idoneidade da empresa em cumprir ou não os compromissos firmados nestes acordos, sendo assim, as empresas não se sentem tão pressionadas a cumprir de imediato as implicações impostas a aplicação da logística reversa, uma vez que, se o perfil de seus consumidores mudarem, como por exemplo, em adquirir produtos que abrangem o conceito de sustentabilidade desde o processo de produção até o pós consumo em ter sua destinação final executada de forma correta, deste modo as empresas terão que se reeducar em termos sustentáveis para atender a este novo perfil de consumidor e para acompanhar a esta evolução socioambiental (ABROMOVAY, 2012). Com a objetividade da logística reversa que é aplicada dentro do seu país focando no reuso dos materiais ou insumos utilizados em seus processos produtivos, a fim de que os mesmos não se tornem resíduos que possam ter sua destinação final incorreta gerando impacto ambiental dentro do seu país, dando continuidade a estas questões ambientais, mas em uma escala global ao controlar os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito é usado o Tratado da Convenção da Basileia.

2.2 Tratado da Convenção da Basileia

Para haver maiores esclarecimentos sobre o tema abordado é interessante mencionar o tratado entre países que foi criado em 1988, mas só entrou em vigor em 1992 na Suíça, que foi alcunhado de “Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito” (CETESB, 2022, p.01). É composto por cerca de 100 países que enfrentam problemas em relação aos resíduos sólidos produzidos por suas indústrias, uma vez que, as mesmas não aplicam de forma efetiva a gestão dos resíduos gerados em seus processos produtivos, resultando no descarte incorreto dos mesmos. A inserção no Brasil foi a partir do decreto:

“Decreto Nº 875, 19 de julho de 1993 - 1 – Ao aderir à Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, o Governo brasileiro se associa a instrumento que considera positivo, uma vez que estabelece mecanismos internacionais de controle desses movimentos – baseados no princípio do consentimento prévio e explícito para a importação e o trânsito de resíduos perigosos -, procura coibir o tráfico ilícito e prevê a intensificação da cooperação internacional para a

gestão adequada desses resíduos.” (BRASIL, 1993, p.01)

Assim, com este tratado entre países torna-se mais controlável, ou ao menos, permite um conhecimento mais concreto dos resíduos que atravessam as fronteiras, podendo assim, ser monitorados ou até mesmo se necessário a penalização em termos legais sobre atos que infringem o tratado e as leis nacionais, caso haja também a “Política Nacional de Resíduos Sólidos” neste país.

2.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil

Com a participação do Brasil na Convenção da Basiléia, e o aumento dos impactos ambientais de origem de processos industriais, sem haver um controle ou gerenciamento por parte das indústrias geradoras e do poder público, foram criados decretos e leis a respeito da responsabilidade e controle da destinação final. Conforme a Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. (BRASIL, 2010).

Cabe ainda dispor nesse material de estudo, ainda em continuidade da Lei de Nº 12305 em relação ao artigo 1º que trata do objeto e do campo de aplicação.

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. (BRASIL, 2010, p.01)

Define-se por meio da legislação brasileira, uma vez que, gerados estes resíduos é de total responsabilidade o gerenciamento por parte das indústrias geradoras em dar a destinação final correta, seja por meio de doação aos que se interessam por estes resíduos, ou em realizar o descarte de maneira correta em locais pré-determinados e o poder público, por sua vez, dispor de recursos necessários para a coleta adequada, seja em termos de quantidade de veículos e em datas definidas e ainda dispor de local adequado para este recebimento, ou até mesmo por outros meios legais ao realizar a destinação final destes resíduos e os demais como pessoa físicas ou de direito privados assumirem a responsabilidade cumprindo com os deveres e obrigações dispostos na Lei nº 12.305/2010.

A situação dos resíduos sólidos no Brasil, ainda está em processo de melhorias, pois ainda há uma deficiência no gerenciamento destes resíduos, que pode ser constatada ao ver os vários vazadouros que são depósitos sem nenhum controle ou cuidado ambiental, lixões e aterros a céu aberto e até mesmo pontos de descarte de resíduos em vias públicas, e o que agrava mais a situação é o contato direto com o solo e até mesmo com os habitantes residentes destas regiões que, se tornaram recorrentes a este tipo de ação de descarte ilegal. Segundo o especialista e presidente Luiz Gonzaga da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (ABETRE) “explica ainda que o aterro sanitário correto é considerado uma obra de engenharia, porque é um local preparado com mantas, onde o chorume não cause danos ao lençol freático e nem ao meio ambiente” (ABETRE,

2021, p.01). Ainda segundo a ABETRE, em 2019 existiam 3257 lixões e que entre 2017 e 2019, foram desativados cerca de 621 lixões, considerando que o Brasil possui 5570 municípios, e acaba que os números de aterros ou lixões não são suficientes para atender as demandas nem dos resíduos domésticos e nem dos sólidos produzidos, o que resulta em uma sobrecarga, pois municípios que não possuem seus próprios aterros, são direcionados para outras cidades para realização destes descartes. Esse é mais um ponto no qual pode-se entender tamanha dificuldade em gerenciar estes resíduos em sua destinação final, quando se trata de serem diretamente destinados a tais aterros para que se degradem de maneira correta sem agressão ao meio ambiente e no prazo correto, sem que se estenda o ciclo de vida deste resíduo, uma vez que, o mesmo não é mais reutilizável de maneira alguma.

2.4 As indústrias têxteis no Brasil

O país possui uma grande abrangência ao se tratar da produção de têxteis, se comparada as vantagens sobre os demais países produtores de tecidos o Brasil está muito a frente, pois até mesmo as condições climáticas, solo e variação de matéria-prima ajudam para um maior desempenho nas produções de grandes escalas. Desde estes tempos, havia um número considerável de plantações de plumas de algodão e fibras, que são a matéria-prima base para a produção de variados tipos de tecido e a partir destes fatores foram traçados o caminho do país para chegar no nível de se destacar mundialmente como um grande produtor no ramo do têxtil (FEBRATEX, 2021, p.01).

Mas como muitas coisas há os dois lados da situação, o primeiro é evidente o reconhecimento do excelente desempenho do país ao produzir tanto as matérias-primas como o próprio tecido, porém produzir é uma parte do processo para que tal produto chegue as mãos dos seus consumidores, o déficit está na continuidade do gerenciamento dos resíduos produzidos após essa produção. Como já citado, as implicações decorrentes ao não controle e gerenciamento dos resíduos produzidos, o comportamento das indústrias têxteis no Brasil não são praticantes assíduas de métodos ou trabalhos partindo de conceitos sustentáveis, uma vez que, há exceções já que está em crescimento a conscientização do setor privado em fazer uso por exemplo, da economia circular, no entanto em alguns casos o alto investimento para aplicar estas mudanças nas ações comportamentais das indústrias, ainda estão “a passos largos”, o que potencializa a necessidade dessas mudanças é a postura dos consumidores que vem aumentando a demanda por produtos mais sustentáveis e até mesmo se possível produzidos diretamente com matérias-primas biodegradáveis, portanto as empresas estão implementando em seu ciclo produtivo a reutilização de seus próprios resíduos gerenciando-os e estudando as formas de reutiliza-los com outras finalidades das quais foram definidas inicialmente.

2.5 As novas tendências das indústrias têxteis

O novo comportamento dos consumidores influencia diretamente nas decisões estratégicas das indústrias ao definir os processos e matérias-primas utilizados na confecção de seus tecidos, com base nesta tendência o interesse por meios mais sustentáveis e menos agressivos ao meio ambiente estão cada vez mais sendo tratados como prioridades no momento de definir o que e como será o processo produtivo deste tipo de produto. Sendo assim, ao pesquisar essas novas tendências encontrou-se o conceito de *upcycling* e economia circular cujos processos, semelhanças e diferenças serão descritos.

O conceito “*upcycling*” é um termo criado por William McDonough e Michael Braungart em seu trabalho seminal *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things* (2002), definido como “o reaproveitamento de materiais descartáveis (ou seja, lixo ou outros detritos) para criar novos produtos que sejam úteis, bonitos ou ambos” (SHOUP, 2008, p.11) ou seja, no caso em questão o tipo de resíduo é o têxtil, que são sobras ou peças de tecidos deixados pós processo de produção. O objetivo do *upcycling* é fazer destes resíduos, novos produtos mudando sua finalidade inicial e assim podendo ser esta reutilização de forma interna que pós tratamento adequados retornarem internamente de alguma forma a cadeia produtiva da empresa ou de forma externa que seria por meio da reutilização por terceiros como as empresas de reciclagem, pessoas físicas coletoras destes resíduos e empresas privadas, todos estes citados acabam de certa forma por aplicarem o *upcycling*, claramente que este novo método é tão eficiente aos envolvidos quanto ao meio ambiente, mais há o inverso a essas tendências que são aquelas que vão na contramão ao avanço do homem em relação a homem x natureza, enquanto os mais visionários no sentido de conseguirem prever as consequências dessas contaminações ao meio ambiente por meios destes descartes em locais não adaptados que permitam a degradação correta e no tempo certo deste tipo de resíduos, tem os que praticam conscientemente estas ações de agressões ao meio ambiente, sem nenhuma punição até porque o controle e fiscalização ainda é muito defasado. É evidente que para aplicabilidade do *upcycling* é preciso uma reeducação social por parte de todos envolvidos, isto é, tanto para os consumidores como os geradores dos resíduos para que tenham conscientização dos graves impactos gerados ao meio ambiente e a saúde pública. Portanto essa tendência será muito bem aceita por aqueles que se importam com o planeta, pois a final é mais um meio de desacelerar a destruição do nosso ecossistema.

A economia circular visa trabalhar de maneira mais sustentável, com base na inovação e reutilização dos próprios recursos disposto naquele ambiente, como insumos utilizados em sua produção, sendo assim reaproveitando os resíduos gerados transformando-os ou estendendo seu ciclo de vida, sem que haja a necessidade prioritariamente de ser usada matéria-prima virgem em um novo processo produtivo, fazendo estes recursos circularem dentro da cadeia produtiva atingindo o nível máximo de esgotamento para reutilização, podendo assim, postergar o uso de matérias virgens em suas produções. É observado que a economia circular tem um papel importantíssimo ao meio ambiente, pois através da prática dela se obtém resultados como, menos danos ambientais e diminuição de extrações em meio a natureza de insumos para base de matérias-primas.

Em publicação no site portal da indústria em uma definição clara e objetiva sobre a economia circular é interessante sua menção de que a:

Economia circular é um conceito que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais, por meio de novos modelos de negócios e da otimização nos processos de fabricação com menor dependência de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2022, p.01)

Uma breve comparação entre o *upcycling* e a economia circular será importante destacar neste artigo, uma vez que, ambos têm semelhanças que dão a entender que tenham o mesmo objetivo, porém não é o mesmo em comum e sim a mesma finalidade, ou seja, enquanto a economia circular visa otimizar o uso e reuso dos recursos naturais de forma interna incorporando-os novamente e sua cadeia produtiva até o esgotamento, o *upcycling* visa o reuso dos resíduos transformando-os em novos produtos e está reutilização acontece não somente de forma interna em sua cadeia produtiva de origem, pois através

da aquisição destes resíduos por terceiros, ocorre que estende-se o ciclo de vida útil do mesmo. Enfim, tanto a economia circular como o *upcycling* tem por objetivo reduzir o impacto ao meio ambiente devido ao uso dos componentes químicos utilizados nos produtos produzidos, que no pós-consumo não são tratados de forma eficiente chegando ao ponto de contato ao meio ambiente gerando a contaminação dele, sem uma logística reversa para compensação pelo que se é extraído para produção da matéria-prima ou destruído na natureza pela poluição de resíduos têxteis descartados indevidamente.

Há indústrias que estão engajadas em promover o uso da economia circular e *upcycling* no Brasil pode-se citar exemplos de empresas que ampliaram seus tipos de negócios ao investir na sustentabilidade partindo do reuso desses resíduos e gerando produtos customizados que acabam por despertar a curiosidade e interesse por estes produtos produzidos através de matérias que seriam descartados como inutilizáveis e passaram a estudar matérias biodegradáveis como base para suas confecções.

2.6 Reciclagem e reutilização

Quando se trata do tema reciclagem e reutilização, é um pouco confuso em defini-los separadamente, mas o tema do artigo exige uma breve explicação sobre estes, pois fazem partes dos processos dos métodos produtivos citados.

O fluxograma, figura 1, descreve a análise feita para determinar a reutilização ou reciclagem de resíduos.

Figura 1 – Fluxograma de gerenciamento de resíduos sólidos

Fonte: Adaptado de SISTEMA FIRJAN, 2006 (JUNIOR, ROMERO, BRUNA)

¹ **Processo** :Modificação no processo ou na mudança no design de equipamentos; eliminação ou substituição de materiais; controle e gerenciamento de inventário; melhoria da manutenção; organização e limpeza; reutilização no processo; reciclagem.

² **Pré –tratamento**: centrifugação; separação gravitacional; redução de partículas; neutralização; inertização; lavagem.

³ **Destino Final**: tratamento térmico, tratamento biológico, coprocessamento; aterro industrial.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo é realizado por meio dos métodos exploratórios e descritivos com o procedimento técnico de pesquisa bibliográfica e levantamento (entrevista). Segundo Gil (2008, p.55) define-se “pesquisa de levantamento como uma técnica de investigação que utiliza a interrogação direta às pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.”

A pesquisa de levantamento foi realizada por meio de questionário direcionado a uma empresa atuante no ramo de confecção de roupas em geral analisando como é realizada a destinação final dos resíduos gerados colhendo dados importantes para composição deste artigo.

A pesquisa bibliográfica segundo Fonseca define-se:

[...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Por meio da pesquisa bibliográfica pode-se ter um melhor aprofundamento sobre o tema em questão, uma vez que possibilitará um compilado de informações que, ao serem filtradas, auxiliarão para um melhor entendimento e objetividade pertinentes ao tema.

3.1 A empresa

A empresa entrevistada trata-se de uma confecção de roupas em geral, situada na cidade de São Paulo, a mais de 10 anos que faz que como consciências práticas sustentáveis com base no conceito de *upcycling* realizando uma extensão deste método por meio de terceiros que usam desta prática um meio de sobrevivência.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido a esta necessidade de maior e melhor conhecimento sobre o setor têxtil foi realizada uma entrevista no dia 27/10/2022 com uma gestora e proprietária que está atuando em uma confecção de roupas em geral há mais de 10 anos, que respondeu através do questionário (quadro 1).

Quadro1 - Questionário com empresa do segmento têxtil

1. Quantos anos a confecção está no mercado? Estou no ramo têxtil, na fabricação de roupas em geral há mais de 10 anos.
2. Quantas costureiras/funcionários a confecção possui? Tínhamos 8 funcionários, mas hoje estamos com 5.
3. A empresa tem uma quantidade média de tecido se é inutilizado? Em média 300 kg mensal.
4. Dessa quantidade a empresa tem dimensão de quanto deste tecido se é inutilizado? Em média uns 10% da matéria-prima.
5. O que é feito com os resíduos? Eu tenho um saco cheio de retalhos. Tem uma mulher que recolhe para fazer chaveirinho, faz várias coisas, como roupas de pet, luvinhas de bebê, calcinhas e lacinhos com as sobras de tecido.
6. Estes resíduos são doados ou revendidos? Todo resíduo de tecido na nossa fabricação é feito doação ... para pessoa que sobrevive do artesanato.
7. A empresa tinha conhecimento que esta ação de doação ao final tem como resultado a prática do conceito <i>upcycling</i> mesmo que realizada por terceiro? Tenho dó em jogar no lixo, pois são rendas e tecidos lindos, às vezes eu tiro sacos cheios de retalhos e doo porque eu não tenho tempo de fazer este processo. Deixo para pessoas que mexem com esses retalhos.

Fonte: Próprias autoras (2022)

Com a elaboração deste artigo tendo como base a pesquisa bibliográfica e exploratória para explicitar de melhor forma o que ocorre no mundo dos têxteis, dimensionando fatores predominantes que se destacaram ao serem abordados neste trabalho, tal como, a quantidade de toneladas produzidas diariamente de resíduos têxteis e ações conscientes por parte empresas de pequeno porte que parecem ser mais conscientes do que as grandes indústrias têxteis ao tratar-se dos resíduos por elas gerados.

Ao realizar a entrevista com a empresa X foi observado que dos 300 kg de tecidos adquiridos, cerca de 10% são de sobras da produção e são doados a terceiros que através destas doações buscam sua sobrevivência praticando o *upcycling* transformando estes resíduos em diferentes produtos.

Com esta ação da empresa mesmo que com uma pequena produção realiza práticas sustentáveis, ainda que não seja ela diretamente quem executa tais atividades para a transformação destes resíduos que tem reflexo na vida de quem os recebe e no meio ambiente, pois, ao reutilizarem estas sobras reduzem os descartes irregulares, a poluição, a contaminação do solo e da saúde pública e até mesmo reduz custos ao poder público por não ter que gerar novos aterros para comportar as altas demandas destes tipos de resíduos.

E o mais impactante é a forma defasada que é executado o controle por órgão fiscalizadores sobre estes resíduos e partindo da iniciativa do setor privado a minimização dos impactos produzidos pelas indústrias em São Paulo, local este, onde se demanda maior fluxo de produção e comercialização de produtos derivados de têxteis, que para sua produção é necessário a extração de recursos naturais que futuramente poderá haver consequências como a falta de insumos para produção, paralisando linhas

produtivas e tudo isso com origem na tomada de decisão das indústrias em priorizar o uso de matérias-primas virgens, que em algum momento entrará em colapso a cadeia de fornecedores, pois ainda não há engajamento na aplicabilidade da logística reversa no país.

Com estes levantamentos e considerações, reafirma-se a necessidade de reaver os critérios estabelecidos em processos dos quais possam gerar impactos ao meio ambiente, sendo assim, as novas tendências como *upcycling* e economia circular, no momento, são as que se mostraram mais eficientes, partindo dos conceitos de sustentabilidade, economia, redução de recursos e reaproveitamentos de materiais ou resíduos transformando-os internamente ou externamente, cuja finalidade de ambos é a extensão do ciclo de vida útil e minimização do uso de recursos que possam ser postergados ou substituídas e redução dos impactos ambientais. Contudo espera-se que o mais breve possível indústrias tomem conhecimento de métodos como estes relatados neste artigo, podendo assim ajudar nosso ecossistema dando uma espécie de sobrevida a humanidade.

5. CONCLUSÃO

Ao realizar este artigo, observou-se que ações como as de descartes irregulares dos resíduos produzidos por empresas do setor têxtil, inicialmente supunha-se que era predominantemente questões de conscientização em relação a sustentabilidade para preservação do meio ambiente. Mediante oportunidade de um contato direto com uma determinada empresa de confecção observou-se que ela não somente gerencia seus resíduos de forma correta, como também pratica o conceito de *upcycling*, mesmo que de forma terceirizada.

Algumas instituições possuem meios e recursos para as práticas tanto do *upcycling* como da economia circular, mais não os praticam por falta de dados que determinem a eficiência e eficácia de ambos, existem também outras razões que se destacam como a questão de tempo e capital investido para gerenciamento adequado a estes resíduos e seja qual for a destinação final, pois, como as quantidades geradas são bem maiores que as de pequenas empresas e requer um trabalho maior, um investimento de tempo, espaço e capital bem mais elevado que a de pequenas empresas.

Conclui-se que o objetivo geral foi alcançado pois foi evidenciado que ao realizar a prática correta dos descartes é gerado uma corrente de benefícios aos envolvidos, tal como ao meio ambiente, aos consumidores e o próprio setor do segmento têxtil.

Sugere-se estudos futuros: em relação a legislações e controles por meios mais efetivos que mostrem dados para comparação de resultados periódicos para que assim possa ser constatado resultados que refletiram em benefícios ao ecossistema, uma vez que, o aumento da poluição de têxteis avança em vários pontos do planeta; conscientização dos setores público e privado a respeito da sustentabilidade em seus processos industriais de produção até porque os novos perfis de consumidores estão cada vez mais exigentes em relação as práticas sustentáveis; estudos sobre planos estratégicos tanto de curto, médio e longo prazo até o nível de estabilidade ideal da logística reversa do setor têxtil; análises sobre o comportamento e as ações dos consumidores em relação ao uso consciente das roupas e o descarte destes resíduos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a nossa família, filhos, namorado e amigos pelo apoio e paciência nesta fase. E aos

professores Fatecanos, em especial nossa orientadora professora Regiane Malta. E a empresária Patrícia Pereira que contribui com a elaboração deste artigo.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Ricardo. **Muito além da economia verde**. São Paulo: Ed. Abril, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. **O Futuro do Setor de Gestão de Resíduos**. Disponível em: <<https://abrelpe.org.br/publicacoes/>>. Acesso em 24/09/2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS E EFLUENTES – ABETRE. **Vinte lixões foram desativados no Brasil entre março e junho**. Disponível em: <<https://abetre.org.br/vinte-lixoes-foram-desativados-no-brasil-entre-marco-e-junho/>>. Acesso em 24/09/2022.

BBC – **Lixo do Mundo: O gigantesco cemitério de roupa usada no deserto do Atacama**. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60144656>>. Acesso em 10/11/2022

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. **Convenção de Basiléia**. Disponível em: <<https://www.cetesb.sp.gov.br/centroregional/convencao-de-basileia/>>. Acesso em 01/11/2022.

FEBRATEX – **Segmentos Têxteis: conheça os 4 principais do mercado brasileiro**. Disponível em: <<https://www.fcem.com.br/noticias/segmento-textil-os-4-principais-do-mercado-brasileiro/>>. Acesso em 01/11/2022.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo, SP: Atlas, 2002.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. **Convenção de Basiléia**. Disponível em: <<https://www.ibama.gov.br/residuos/importacao-exportacao/convencao-de-basileia>>. Acesso em 24/09/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº12.305/2010**. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br/residuos/control-de-residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>>. Acesso em 24/09/2022.

JUNIOR, A. P.; ROMÉRO, M. A.; BRUNA, G. C. **Curso de Gestão Ambiental**. Barueri: Manole, 2004.

MARTARELI, J. A. **A história da indústria têxtil no Estado de São Paulo**. Fatec Americana, 2013. Disponível em: <http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/1242/1/20131S_MARTARELIJulianadeAmeida_TCCTX0258.pdf>. Acesso em: 10/11/2022.

MODEFICA, FGVces, REGENERATE. **Fios da Moda – Perspectiva Sistêmica para Circularidade**. São Paulo, 2020.

MUNHOZ, S. **Política Nacional de Resíduos Sólidos: tudo o que você precisa saber sobre a PNRS**. Eu reciclo, 2018. Disponível em: <<https://www.blog.eureciclo.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs/>>. Acesso em 23/10/2022.

NAOME, L. **Logística Reversa: entraves e benefícios para a sociedade**. Jornal da USP, 2022. Disponível em: <<https://www.jornal.usp.br/atualidades/logistica-reversa-entraves-e-beneficios-para-a-sociedade/>>. Acesso em 23/10/2022.

PEREIRA, A. L. et al. **Logística reversa e sustentabilidade**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

PIMENTA, Júlia. **Qual a diferença entre reciclagem e reutilização?** Recicla.Club, 2022. Disponível em: <<https://recicla.club/diferenca-entre-reciclagem-e-reutilizacao/>>. Acesso em 23/10/2022.

SHOUP, K. **Rubbish! Reuse Your Refuse**. Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008.

TAVARES, E. **10 países que podem se tornar a próxima China**. Exame, 2022. Disponível em: <<https://exame.com/economia/10-paises-que-podem-se-tornar-a-proxima-china/>>. Acesso em 10/11/2022.